

ТАҲДИДЛАРНИНГ АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДАГИ КЎРИНИШЛАРИ ХУСУСИДА

Илҳом Аллаков

Осиё халқаро университети Педагогика ва психология
мутахассислиги 2-курс магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10467965>

Аннотация. Шахс тараққиёти ва унга ёндашув билан боғлиқ ижтимоий фаолиятни кузатиш, улар билан гуруҳий ижтимоийлашув ҳодисасидаги йўналганликни аниқлаш. Шунингдек, шахсда миллий қадриятлар шаклланиши бўйича установкакаларни баҳолаш. Ижтимоий гуруҳлар, ахборот, хусусан талабаларда миллий қадриятлар ҳамда мафкуранинг шаклланиши шароитида таъсир этувчи ижтимоий омиллар диагностикаси ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар. Ахборот, гуруҳ, мафкура, хавсизлик, ёшлар, таҳдид, ахборот маданияти, ахборот экспанцияси, маънавият, ахборотлашган жамият, глобаллашув.

Айни пайтда биз шундай мураккаб бир замонда яшамокдамикки, буни жаҳон миқёсида юз бераётган глобаллашув жараёни билан боғлаб тушунтириш мақсадга мувофиқдир. Ана шу глобаллашув сўзи замирида шундай ҳаётий ҳақиқатлар яширинки буни англаб етмаган миллат ривожини ва тараққиёти хавф остида қолиши муқаррар. Бу борада эса мафкуравий таҳдидлар, ахборот хуружини аввало одамлар, айниқса ёшлар дунёқарашига салбий таъсир кўрсатади, жамоатчилик фикрини чалғитади. Бу ўз навбатида юрт осойишталигига ва жамият барқарорлигига путур етказиши (Т.Эшбеков “Мафкура майдонида ахборот психологик хавфсизлик” Тошкент, 2011). Демак, ахборотнинг қандай мақсадда тарқатилаётганлигини, унинг ижобий ёки салбийлигини англаш инсонларда юксак даражадаги онг ва маънавиятнинг таркиб топганлиги, шунингдек, мафкурасининг мукамаллигини талаб қилади. Зеро Биринчи Президентимиз И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият - енгилмас куч” асарида эътироф этилганидек, “Барчамизга аён бўлиши керакки, қаердаки бепарволик ва лоқайдлик ҳукм сурса, энг долзарб масалалар ўзибўларчиликка ташлаб қўйилса, ўша ерда маънавият энг ожиз ва заиф нуқтага айланади. Ва аксинча - қаерда хушёрлик ва жонкуярлик, юксак ақл идрок ва тафаккур ҳукмрон бўлса, ўша ерда маънавият қудратли кучга айланади”. Ўзбек халқи тинчликни юксак қадрлайди, уни ўз орзу-интилишлари, мақсад-муддаолари рўёбга чиқишининг кафолати деб билади. Шунинг учун доимо яратгандан тинчлик ва омонлик тилайди.

Лекин, афсуски, ҳаётда бу эзгу тилакларнинг ижобат бўлишига доимо қаршилиқ қиладиган кучлар ҳам бор. Улар ўзларининг ғаразли мақсадлари, нафс балоси йўлида башариятни ҳамиша низо-адоват, уруш ва қирғинлар домига тортиб келади. Инсоният тарихига назар ташласак, кейинги беш минг йил мобайнида одамзот ўн беш мингдан зиёд катта-кичик урушларни бошдан кечирганини кўрамиз. Бу – уруш ва тинчлик, хавфсизликни таъминлаш масаласи ҳанузгача инсоният олдидаги энг оламшумул муаммо бўлиб қолаётганидан далолатдир. Ҳолбуки, башарият фақат тинчлик ва осойишталик барқарор бўлган тақдирдагина ўз олий мақсадларига эришади, моддий ва маънавий юксакликка кўтарилади. “Соҳибқирон Амир Темурнинг набираси Мирзо Улуғбек Мовароуннаҳрга ҳукмронлик қилган қирқ йил мобайнида мамлакатда тинчлик-барқарорлик устувор бўлгани сабабли илм-фан, маданият юксак тараққий этган, бунёдкорлик ишлари ривожланган, кўҳна заминимиз гуллаб яшнаган. Аксинча, уруш ва низолар инсонни одамийлик қиёфасидан айиради, жамиятни буткул таназзул ботқоғига ботиради. Йигирма йилдан ортиқ вақтдан буён ўзаро ҳарбий можаролар туфайли цивилизациядан батамом узилиб, дунёнинг энг қоқоқ мамлакатларидан бирига айланиб қолган Афғонистон – бунинг яққол далилидир. Бу мамлакат ҳудудининг хавф-хатар ўчоғига айланиб қолганлиги юртимиздаги тинчлик ва барқарорликка, тараққиёт йўлидаги эзгу мақсадларимизни амалга оширишга халақит бермоқда. Бу дунёда ялпи тинчлик ва барқарорликка эришиш учун аввало, ҳар бир мамлакат ва ҳар бир минтақада тинчлик-барқарорликни таъминлаш зарур, деган қарашнинг бугунги кунда ғоятда долзарб аҳамият касб этиб бораётганидан далолат беради”(Мўминов Ф.А “Очиқ ахборот тизимларида психологик хавсизлик” Тошкент, 2005 й). XX аср охирига келиб ахборот соҳасида таҳдидлар кучайди, ушбу таҳдидларни қуйидаги кўринишларини эътироф этиш мумкин:

Ҳозирги вақтда бундай таҳдидларни олдини олиш учун юксак маънавият, сиёсий маданият, миллатнинг ғоявий ва мафкуравий етуқлигини таъминлаш муҳим омилдир. Халқимиз учун азал-азалдан муқаддас бўлган бу ҳаракат жамиятдаги турлича фикр ва қарашга эга бўлган барча куч ва ҳаракатларни бирлаштиришга ва шу орқали миллий ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Республикамизда ахборот хавфсизлиги масаласида кенг кўламли тадбирлар амалга оширилмоқда. Айниқса, халқимиз онгига ёт ғоялар, сохта фикр, маълумот, ахборот ва қарашлар таъсири бўлмаслиги учун тушунтириш ишлари олиб борилмоқда. Шу билан бирга, бу борада олиб борилаётган ишлар кўламини янада кенгайтириш зарур. Жумладан, ёшлар онгига турли чет эл оммавий ахборот воситалари, ахборот агентликлари томонидан тарқатилаётган сохта маълумотлар ва улардаги аксарият воқеликларнинг асосан уйдирмадан иборатлигини ишонарли тарзда етказиш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, ҳар бир шахс онгида мафкуравий иммунитет, психологик муҳофаза феноменларини таркиб топтириш мақсадга мувофиқдир. Ушбу жараёнларнинг барчаси фуқаролик маданиятини асосини ташкил этиб, давлатимиз ва жамият тараққиёти ҳамда осойишта, тинч ҳаёт гаровини ташкил этувчи бугуннинг долзарб вазифаси саналади. Бундан ташқари, хорижий ОАВдаги **ахборот экспансия**сидан ҳимояланиш учун қуйидагилардан фойдаланиш ўринли деб ҳисоблаймиз:

1. Миллий ахборот инфратузилмасини замонавий даражага кўтариш. Бунинг учун миллий ахборот инфратузилмасининг мобиллигини,

тезкорлигини, оперативлигини таъминлаш, тарқатиладиган ахборотларни содда, тушунарли, кенг халқ оммасига тез етиб борадиган тарзда узатиш лозим.

2. Миллий оммавий ахборот воситаларини ривожлантириш. Ушбу масала мамлакатимиз ҳукуматининг доимий диққат марказида турибди ва бу борада маълум ишлар амалга оширилмоқда.

3. Оммавий ахборот воситалари фаолиятида дунёвий давлатлар қабул қилган журналистиканинг сифат стандартларига риоя қилиш. Мазкур масалада мамлакатимиз Президентининг қатор чиқишлари, маъруза ва рисоаларида фикрлар айтилди. Журналистлар замон талаби даражасига етиб олиш учун ҳаракат қилишмоқда.

4. Миллий қадриятларни сақлаш ва ривожлантириш ҳам бу соҳада амалга оширилиши лозим бўлган тадбирлардан биридир. Бу йўналишда мамлакатимизда кенг миқёсли ишлар амалга оширилаётгани барчамизга аён. Бунга мисол қилиб, миллий тарихий обидаларимизнинг таъмирланаётгани, қайта тикланаётгани, муқаддас қадамжоларга олдинги қиёфаси берилаётгани, буюк сиймолар ва шаҳарларимизнинг юбилейлари ташкил этилаётганлигини келтириш мумкин.

Шунингдек, ахборот экспанциясидан ҳимояланишда шахснинг ахборот маданияти ҳам муҳим омил саналади.

Ахборот маданияти техник-технологик ва ижтимоий-маданий жиҳатларга эга. Техник-технологик жиҳатдан ахборот маданияти ахборотни олиш, қайта ишлаш, сақлаш ва етказиб беришга хизмат

қиладиган техник-ахборот воситалари ва улардан оқилона фойдаланиш усуллари ҳақидаги билимлар тизимини англатади.

Ижтимоий-маданий маънода ахборот маданияти инсоннинг муайян маънавий-ахлоқий, сиёсий, ҳуқуқий ва эстетик қадриятларни ўзлаштирган ҳолда ахборот майдонида ҳаётий фаолият кўрсатишини англатади.

Ахборот истеъмоли маданияти (У.Қўшаев томонидан илмий муомалага киритилган тушунча) ахборот дунёсидан ижтимоий тараққиётга хизмат қилувчи маълумотларни саралаб олиш борасидаги билимлар, қобилият ва малакани ўзида ифода этади.

Ахборотлашган жамият-кишилиқ жамияти ривожланишининг ҳозирги босқичида шаклланаётган ва ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида ахборот ҳамда информатикадан оқилона фойдаланишга асосланган сифатий ҳолатини тавсифловчи тушунча.

Ахборот истеъмоли ижтимоий ва маънавий эҳтиёжларни қондиришга қаратилган ҳодисадир. Ахборот истеъмоли хизматлар истеъмолининг ўзига хос шакли ҳисобланади. Маълумки, ҳар қандай хизматни истеъмол қилишдан аввал унинг сифати, нархи, фойдаси, қулайлиги ва бошқа шу каби хусусиятларига эътибор берилади. Бу жараёнда, истеъмол қилинаётган хизматнинг талаб-таклиф хусусиятлари ҳам инobatга олинади. Масалан, таклифи камайиб кетган хизматларнинг истеъмол даражаси юқори бўлиб, уларга талаб кучаяди. Мазкур хусусиятлар ахборот истеъмоли жараёнига ҳам хосдир. Бироқ, маънавий неъмат бўлган ахборотни истеъмол қилиш ўзига хос томонлари билан ҳам ажралиб туришини таъкидлаш жоиз. Хусусан, ахборот конкрет шахс, ижтимоий гуруҳ, миллат, жамият ва давлат томонидан истеъмол қилинади-ки, мазкур даражаларда истеъмол жараёнлари бир-бирдан фарқ қилади. Масалан, бирон шахс учун қизиқарли бўлган маълумот, муайян ижтимоий қатлам ёки гуруҳ учун аҳамиятсиз бўлиши мумкин. Шунингдек, ахборот макон ва замон хусусиятларига ҳам эга. Чунonчи, ғарбда ўта omмабop бўлган ахборотлар, шарқ халқлари томонидан кам истеъмол қилиниши мумкин. Бундан ташқари, маълум бир тарихий даврда катта қизиқиш билан кутиб олинган маълумотлар, вақт ўтиши билан одатий ҳолга айланиши ва ижтимоий ҳаётда бу тарзда инъикос этмаслиги мумкин.

Ахборот истеъмоли, ким томонидан истеъмол қилинишидан қатъий назар қабул қилиш, тушуниш, талқин этиш каби бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган босқичларда амалга ошади.

Бугунги кунда, ахборот истеъмоли жараёни ҳам ўзига хос маданиятни тақозо этмоқдаки, маданиятнинг бундай шакли инсоният маънавий маданиятининг таркибий қисмига айланиши зарур.

Ахборот истеъмоли маданияти глобаллашув жараёнларининг характерли хусусиятларидан бири бўлган Интернет тармоғи жадал ривожланиб бораётган ҳозирги шароитда, айниқса муҳим аҳамият касб этади.

Шунинг учун, ҳозирги давр кишиси олдида ахборот танлаш имконияти шу қадар юқори-ки, унинг талабини қондира олмайдиган маълумотлар бир зумда қимматини йўқотиши аниқ. Шу нуқтаи назардан қараганда, ҳозирги даврда ахборот истеъмоли аввалгиларидан тубдан фарқ қилади.

Шубҳасиз, зарур ахборотларга эга бўлишга интилиш – давр талаби. Бироқ, бугунги кунда, шахс, ижтимоий гуруҳ, миллат, жамият ва давлатнинг ўзи ҳақида ахборотларни тарқатиши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бунинг икки асосий жиҳати мавжуд.

Биринчидан, Интернет тармоғи имкониятлари кенгайиб бораётган ҳозирги даврда, улардан мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрнини мустаҳкамлашда кенг фойдаланиш зарур. Чунки, жаҳонга танилиш учун нафақат реал дунёда, балки, ахборот дунёси (виртуал олам)да ҳам ҳаракатлар олиб бориш зарур. Республикаимиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаганларидек, «бу борада ишни тўғри ташкил этиш учун Интернет тизимидан самарали ва оқилона фойдаланиш, уни ўзимизнинг маълумотлар билан тўлдириш керак...», бизнинг заиф томонимиз шундаки, Интернетда Ўзбекистон билан боғлиқ маълумотлар жуда кам. Нега деганда, бизда бу жараённинг техникаси ва технологияси талаб даражасида эмас. Миллий кадриятларимиз, тарих ва меросимиз, бугунги фан, санъат ва адабиётимизнинг энг яхши намуналарини Интернетга киритиш дастури ишлаб чиқилмаган»¹.

Иккинчидан, муҳим жиҳат шундаки, юртимиз ҳаётига доир айрим ноҳолис, тор доирадаги манфаатлардан келиб чиқиб тарқатилаётган маълумотларга жавобан ахборотларни глобал миқёсда тарғиб-ташвиқ этиш ташқи ахборот хуружларига қарши ўзига хос қалқон вазифасини

¹ Каримов И. А. Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди. 13–жилд.-Т., Ўзбекистон. 2005. 301-302 б.

бажаради. Бу эса, турли геосиёсий манфаатлар доирасидаги ахборот хуружлари таъсирини камайтириш ва миллий ахборот макони хавфсизлиги таъминланишининг муҳим шартини ҳисобланади.

Бунинг учун, кишиларда ахборот истеъмоли маданиятини юксак даражада шакллантиришга эришиш зарур. Шундагина маълумотларга кўр-кўрона эргашиш, уларни нотўғри талқин этишининг олди олинади. Энг муҳими эса, ахборот истеъмоли маданиятига эга инсон, жамият, халқ ва миллат ғаразли манфаатлар доирасидаги геоахборотлар таъсирини тушиб қолмайди. Албатта, ахборот истеъмоли маданиятининг шаклланиши мураккаб жараён бўлиб, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида тизимли равишда саъй-ҳаракатларни олиб боришни тақозо этади. Лекин, турли чет эл ОАВлари томонидан тарқатилаётган турли мазмундаги сохта ахборотлар салбий таъсир этмаслиги учун, биринчи навбатда ёшлар онгига миллий истиқлол ғояси ва мафкураси асосларини сингдириш зарур. Шунингдек ақл-заковатли, юксак маънавиятли шахсни таркиб топтира олсақкина фаровонлик ва осойишталикни таъминлашга эриша оламиз. Бу учун эса миллий истиқлол ғояси бу эзгу тадбирларни амалга ошириш учун бош омил ва мустаҳкам фундамент бўлиши даркор.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Т. 6. 29-244 б.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т., Маънавият. 2008.
3. «Иқтисодий ва ахборот хавфсизлигининг замонавий муаммолари» мавзусидаги ёш олимларнинг республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами (20 декабр 2005 йил). Т.: ЖИДУ, 2006. -137 б.
4. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. Учебник для ст-тов ВУЗов
5. Ахборот хавфсизлигига оид терминларнинг русчаўзбекча изоҳли луғати. Т.: “Фан” нашрети, 2009 й.
6. Ш.О.Муродова “Проблемы обеспечения информационной безопасности республики Узбекистан в условиях глобализации”. Т.: 2008 г.
7. Т.Эшбеков “Мафкура майдонида ахборот психологик хавфсизлик” Тошкент, ЎЗМУ 2011.
8. Turdiyev, B. S. (2023). KONFUTSIYNING SIYOSIY– HUQUQIY TA'LIMOT RIVOJIGA QO 'SHGAN HISSASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(21), 519-522.

9. Sobirovich, T. B. (2023). Manifestations of Moral Threats in the Ideosphere of Uzbekistan and Their Prevention Strategy. *Asian Journal of Basic Science & Research*, 5(1), 103-108.
10. Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. *Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST)*, 7(1), 149-157.
11. Sobirovich T. B. National Revival and Development Idiosphere of Uzbekistan. – 2023.
12. Sobirovich, T. B. (2023). MANIFESTATION OF CIVIL SOCIETY IN THE IDEOSPHERE OF UZBEKISTAN. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 89-92.
13. Sobirovich, T. B., & Norman, Z. D. M. (2023). Harmony of National and Universal Values in Uzbekistan. *Harmony*, 7(1), 08-16.
14. Turdiyev, B. S. (2022). INTERPRETATION OF UNIVERSAL VALUES IN ZOROASTRIANISM. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 109-114. Sobirovich, T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance- An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
15. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy // *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.
16. Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan // *Asian Journal of Multidimensional Research*. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 197-202.
17. Sobirovich T. B. Issues of gender equality in uzbekistan: Strategy of reforms // *Asian Journal of Multidimensional Research*. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 203-207.
18. Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan // *Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS)*. – 2021. – T. 5. – №. 3. – C. 131-135.
19. Sobirovich T. B. Philosophical Dialectics of National and Universal Cultural Development // *Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IIJSR)*. – 2021.

